

PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH, SUMATERA UTARA

Pernikahan dini yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, tekanan dari orang tua, dan kondisi ekonomi. Dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah bisa dipengaruhi oleh dua atau tiga faktor tersebut. Pada tahun 2021, tercatat ada 32 pasangan dari 14 desa yang menikah di bawah umur tanpa mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Kecamatan Bandar.

Seringkali, faktor ekonomi menjadi penyebab pernikahan dini, di mana orang tua merasa bahwa menikahkan anak mereka dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Di Kecamatan Bandar, terdapat empat pasangan yang menikah di bawah umur karena alasan ekonomi. Contohnya adalah pasangan di Kampung Lewa Jadi yang menikah pada 4 Oktober 2021, dengan usia suami 17 tahun dan istri 16 tahun. Keduanya pernah bersekolah di tingkat SMA, namun tidak dapat menyelesaikannya karena kondisi yang tidak mendukung pembelajaran daring. Orang tua mereka menikahkan mereka dengan alasan bahwa usia mereka sudah dianggap cukup untuk menikah, mengingat orang tua mereka juga menikah pada usia yang sama. Mereka tidak mengetahui batasan usia pernikahan dan adanya dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur.

Berdasarkan wawancara, penyebab utama pernikahan dini yang tidak tercatat adalah kondisi ekonomi yang menghambat akses pendidikan dan informasi. Kurangnya pengetahuan tentang batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kebiasaan adat yang mendorong pernikahan dini juga turut mempengaruhi keputusan mereka.

Faktor lain penyebab pernikahan dini di masyarakat adalah dorongan dari orang tua. Banyak orang tua khawatir akan reputasi keluarga jika anak perempuan mereka terlibat dalam pacaran yang terlalu dekat dengan laki-laki. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, mereka sering memilih untuk menikahkan anak mereka pada usia muda. Ini sering terjadi pada pasangan yang sudah memiliki perasaan yang mendalam dan sulit dipisahkan, sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan mereka sebagai langkah untuk mencegah perzinaan. Karena kekhawatiran akan tindakan tidak diinginkan dari anak mereka, orang tua merasa perlu untuk membimbing anak-anak mereka sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.

Terdapat dua pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Bandar disebabkan oleh paksaan orang tua, seperti pasangan suami istri di Kampung Pondok Baru, keduanya masih berusia 16 tahun yang menikah pada tanggal 28 maret 2021, sebelumnya mereka berpacaran namun kedua orang tua mereka hanya mengetahui mereka berteman, kemudian izin untuk pergi bersama teman teman yang lain, namun karna pada saat itu hujan mereka singgah terlebih dahulu kerumah si laki-laki dan si perempuan sudah memberitahu kepada orang tuanya, hingga larut malam si perempuan diantar oleh laki-laki tersebut beserta orang tua nya, namun keluarga si perempuan sudah marah dan tidak terima dengan kejadian tersebut, sehingga orang tua dari si perempuan meminta pihak laki laki untuk menikahi anaknya, pada dasarnya mereka tidak menginginkan adanya pernikahan selain usia mereka masih anak-anak dan masih sekolah.

Orang tua yang mendorong pernikahan dini sering kali melakukannya karena khawatir dengan pergaulan anak yang semakin bebas dan merasa tidak dapat mengontrol tindakan anak mereka di luar rumah. Mereka ingin menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka sebagai cara untuk mencegah dosa dari pergaulan bebas dan berharap langkah ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara tersebut, faktor utama terjadinya pernikahan dini adalah paksaan dari orang tua. Karena pasangan tersebut masih bersekolah dan aturan sekolah melarang siswa menikah, mereka memilih untuk menikah secara agama saja sebagai cara untuk menyembunyikan pernikahan mereka dari pihak sekolah.

Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Aturan ini bertujuan melindungi anak di bawah umur dari pernikahan dini yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan perkembangan mereka. Dalam konteks ini, gadis berusia 16 tahun tidak memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga pernikahan yang dilakukannya tanpa adanya proses hukum tambahan dianggap tidak sah secara hukum.

Untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditentukan, pihak yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Dispensasi ini melibatkan proses pengadilan yang memeriksa dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Tanpa adanya dispensasi yang disetujui oleh pengadilan, pernikahan gadis berusia 16 tahun tersebut tidak akan diakui secara sah oleh hukum positif.

Pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga resmi lainnya mengakibatkan tidak adanya pengakuan hukum formal terhadap pernikahan tersebut. Akibatnya, berbagai hak terkait pernikahan, seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak dalam perceraian, menjadi tidak jelas. Ketidaktercatan resmi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Misalnya, dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pasangan, istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka karena tidak adanya dokumen hukum yang sah yang membuktikan status pernikahan tersebut. Ini bisa mengakibatkan komplikasi dalam pembagian harta waris dan hak-hak lainnya yang biasanya diatur melalui hukum positif.

Perspektif Hukum Adat

Dalam berbagai daerah di Indonesia, hukum adat seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai usia pernikahan dibandingkan dengan hukum positif. Di banyak komunitas adat, pernikahan pada usia muda tidak jarang dianggap sebagai hal yang wajar dan sesuai dengan norma serta tradisi yang berlaku. Hukum adat mengutamakan persetujuan dan kesepakatan antara keluarga serta masyarakat dalam menentukan sahnya sebuah pernikahan, sehingga usia gadis yang baru 16 tahun mungkin tidak dianggap sebagai masalah, asalkan pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur adat dan diterima oleh kedua keluarga serta komunitas sekitar.

Di bawah hukum adat, pernikahan dianggap sah jika mengikuti tata cara adat dan mendapat persetujuan keluarga serta masyarakat, meskipun usia salah satu pihak masih di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum positif. Namun, meskipun pernikahan ini diakui secara adat, ia tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara. Artinya, pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga resmi lainnya tidak mendapatkan perlindungan hukum formal. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika

terjadi perselisihan atau situasi hukum yang memerlukan intervensi negara, seperti hak waris, hak asuh anak, atau perceraian. Dalam hal ini, penyelesaian konflik biasanya dilakukan dengan mengedepankan musyawarah antar keluarga atau keputusan dari pemimpin adat, bukan melalui proses hukum formal di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun pernikahan sah secara adat dan diterima dalam konteks sosial, hak-hak hukum formal yang biasanya disediakan oleh sistem hukum negara tidak tersedia tanpa pencatatan resmi.

Solusi

Dalam kasus ini, hukum positif lebih baik dari segi perlindungan hukum formal, terutama terkait hak-hak pasangan dan anak di kemudian hari. Pernikahan yang dicatat secara resmi akan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat, terutama jika terjadi masalah seperti perceraian atau kematian salah satu pasangan. Namun, dalam konteks kultural dan sosial masyarakat yang masih sangat terikat dengan tradisi, hukum adat bisa dianggap lebih sesuai dan lebih mudah diterima oleh komunitas..

Untuk menangani kasus pernikahan dini yang tidak tercatat, sangat penting untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan konsekuensi hukumnya. Mendidik orang tua dan calon pengantin tentang hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan yang sah secara hukum perlu dilakukan. Program pendidikan yang menargetkan orang tua dan komunitas dapat membantu mengubah pandangan adat dan kebiasaan yang mendorong pernikahan dini. Selain itu, dukungan ekonomi dan akses pendidikan harus diperkuat untuk mengurangi beban ekonomi yang sering menjadi pendorong pernikahan dini. Pemerintah daerah dan lembaga sosial perlu berkolaborasi untuk menyediakan bantuan dan sumber daya bagi keluarga yang membutuhkan, serta memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk jangka panjang, penting untuk mengharmonisasikan hukum adat dan hukum positif dengan cara menghormati tradisi adat sambil mendorong pencatatan pernikahan secara resmi, agar hak-hak hukum formal tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, & Sindi. (2021). *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Mataram : Universitas Muhammadiyah.
- Fatawa, & Muzak, M. (2019). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Pernikahan Dini: Studi kasus Di KUA Kecamatan Mranggeng Kabupaten Demak*.
- Febriyanti, Hilda, N., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1).
- Marlina, & Heni. (2018). Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Varia Hukum*, 28(34).
- Nasrullah, & Ahmad, D. (2014). *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.